

Centro Paula Souza
ETEC Euro Albino de Souza
Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

RESUMO DA MONOGRAFIA DO SCAN HANDS

Giovanna Gabrielle Cirino dos Santos

Isabela Leme Cruz

Kimberly Moura Batista

Laura Gonçalves Flausino

Mayra Vitória Carlos

Miguel Martins Maia

Náthali Pasquim Ribeiro

Patrick Heloi da Silva Júnior

Orientador: Maercio Girardi Bisco e Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa

DOI 10.5281/zenodo.17777608

Mogi Guaçu / SP (2025)

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do SCAN HANDS, um sistema web voltado ao aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), com o uso de inteligência artificial e visão computacional. O objetivo é promover a inclusão social e digital de pessoas surdas e ouvintes, oferecendo uma ferramenta interativa capaz de reconhecer sinais por captura de imagem e apoiar o ensino de LIBRAS.

O projeto, de caráter aplicado e descritivo, utilizou a biblioteca MediaPipe, integrada às linguagens Python, PHP (*Hypertext Preprocessor* - Pré-Processador de Hipertexto), JavaScript, HTML (*HyperText Markup Language* - Linguagem de Marcação de Hipertexto) e CSS (*Cascading Style Sheets* - Folha de Estilos em Cascata), e ao banco de dados MariaDB, seguindo o modelo arquitetural MVC (*Model-View-Controller* - Modelo-Vista-Controlador). Foram realizadas etapas de pesquisa teórica, modelagem, implementação e testes com usuários. Os resultados demonstraram 87% de precisão média no reconhecimento de gestos e nota 9,2/10 em usabilidade.

Conclui-se que o SCAN HANDS é uma solução tecnológica viável e eficaz para o ensino inclusivo de LIBRAS, integrando inovação, acessibilidade e impacto social.

Palavras-chave: Libras; Inclusão; Linguagem; Aprendizado; Educação.

ABSTRACT

This paper presents the development of SCAN HANDS, a web-based system for learning Brazilian Sign Language (LIBRAS), using artificial intelligence and computer vision. The objective is to promote the social and digital inclusion of deaf and hearing people, offering an interactive tool capable of recognizing signs through image capture and supporting the teaching of LIBRAS.

The applied and descriptive project used the MediaPipe library, integrated with the Python, PHP (Hypertext Preprocessor), JavaScript, HTML (HyperText Markup Language), and CSS (Cascading Style Sheets) languages, and the MariaDB database, following the MVC (Model-View-Controller) architectural model. The project involved theoretical research, modeling, implementation, and user testing. The results demonstrated an average accuracy of 87% in gesture recognition and a usability score of 9.2/10.

In conclusion, SCAN HANDS is a viable and effective technological solution for the inclusive teaching of LIBRAS (Brazilian Sign Language), integrating innovation, accessibility, and social impact.

Keywords: *Brazilian Sign Language (Libras); Inclusion; Language; Learning; Education.*

1 INTRODUÇÃO

A comunicação é um dos pilares da convivência humana. No entanto, pessoas com deficiência auditiva ainda enfrentam barreiras significativas no acesso à informação e na interação social. A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), reconhecida legalmente como meio de comunicação das comunidades surdas, ainda carece de recursos acessíveis e tecnológicos que facilitem seu ensino e prática cotidiana.

Segundo o [6], o Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com algum grau de deficiência auditiva. Embora existam políticas públicas voltadas à acessibilidade, muitas pessoas surdas ainda têm dificuldades para aprender e se comunicar de forma autônoma, especialmente em ambientes digitais e educacionais.

Nesse contexto, o SCAN HANDS surge como uma proposta tecnológica voltada ao aprendizado interativo da LIBRAS. A plataforma utiliza algoritmos de visão computacional e IA (Inteligência Artificial) para reconhecer gestos manuais e fornecer *feedback* imediato ao usuário, contribuindo para um processo de ensino dinâmico, inclusivo e acessível.

O objetivo geral é desenvolver uma plataforma capaz de reconhecer gestos da LIBRAS e auxiliar o aprendizado dos usuários, promovendo a acessibilidade digital. Os objetivos específicos incluem o uso de IA para detecção de mãos e movimentos, a criação de um banco de dados de sinais e o desenvolvimento de uma interface intuitiva e responsiva.

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A base teórica do projeto apoia-se em três eixos: inclusão social e acessibilidade, tecnologia assistiva e aprendizado mediado por inteligência artificial.

Autores como [9] e [7] destacam o papel da tecnologia como mediadora do aprendizado, ampliando as formas de interação e participação dos indivíduos. No campo da acessibilidade, [2, 3] reconhecem a LIBRAS e reforçam a importância de ferramentas que facilitem sua difusão .

Segundo [1], tecnologias assistivas devem ser desenvolvidas com foco nas pessoas, considerando as barreiras que limitam sua participação social. Nesse sentido, a IA se destaca como tecnologia assistiva emergente, capaz de adaptar-se às necessidades dos usuários.

A visão computacional, conforme [8], vem evoluindo com o uso de redes neurais e aprendizado de máquina. No SCAN HANDS, a biblioteca MediaPipe é empregada para rastrear os movimentos das mãos e identificar padrões que correspondem aos sinais da LIBRAS.

Assim, o projeto une conceitos de tecnologia educacional e acessibilidade, demonstrando que é possível combinar inovação técnica e responsabilidade social em uma ferramenta inclusiva e eficiente.

2 TRABALHOS RELACIONADOS, ASPECTOS LEGAIS E ÉTICOS

Diversas ferramentas tecnológicas, como o VLibras e o HandTalk, contribuem para a acessibilidade em LIBRAS, mas têm foco na tradução, com pouca interatividade. Pesquisas recentes, como a [5], exploram plataformas gamificadas; porém, muitas carecem de mecanismos de reconhecimento visual automatizado ou dependem de instalação local, o que limita o acesso . .

O SCAN HANDS diferencia-se por ser uma solução *web* responsiva, que une reconhecimento de gestos por câmera, banco de dados relacional e interface educacional interativa, oferecendo aprendizado ativo e *feed-*

back em tempo real.

Além do aspecto técnico, o projeto respeita a legislação vigente sobre acessibilidade e proteção de dados, conforme [3], [2] e [4]. O sistema não armazena imagens brutas, apenas coordenadas numéricas das mãos, garantindo privacidade e segurança.

Assim, o SCAN HANDS alia inovação tecnológica, responsabilidade social e ética digital, contribuindo para a inclusão comunicativa e o aprendizado acessível da LIBRAS.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e quantitativa, com caráter exploratório e descritivo. O método utilizado foi o estudo de caso, uma vez que o sistema SCAN HANDS foi desenvolvido e analisado pelos próprios autores, no contexto acadêmico, visando compreender sua eficácia e potencial de uso educacional.

O desenvolvimento do projeto foi organizado em quatro etapas principais:

3.1 ETAPA 1 – LEVANTAMENTO TEÓRICO

Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre LIBRAS, acessibilidade digital, tecnologia assistiva e inteligência artificial aplicada à educação. A leitura e análise de autores clássicos e contemporâneos serviram para compreender as principais abordagens e identificar lacunas que justificassem a proposta do sistema.

3.2 ETAPA 2 – PLANEJAMENTO E MODELAGEM DO SISTEMA

Foram elaborados os fluxos de funcionamento, os diagramas UML (*Unified Modeling Language* - Linguagem de Modelagem Unificada) e BPMN (*Business Process Model and Notation* - Modelo e Notação de Processos

de Negócios), e o modelo do banco de dados. A arquitetura geral foi definida conforme o padrão MVC, separando as camadas de apresentação, lógica e dados. Essa estrutura facilita a manutenção e permite futuras expansões. As tecnologias utilizadas foram: Python (IA), PHP (*backend*), HTML, CSS e JavaScript (*frontend*) e MariaDB (banco de dados). O SCAN HANDS foi concebido como uma aplicação *web* modular baseada no modelo arquitetural MVC, que separa as camadas de interface, lógica e dados.

A camada de *frontend*, desenvolvida em HTML5, CSS3 e JavaScript, prioriza a responsividade, acessibilidade e clareza visual, garantindo boa experiência para diferentes perfis de usuários.

O *backend*, implementado em PHP, é responsável pelo processamento de requisições e pela comunicação segura com o banco de dados MariaDB, que armazena as informações dos usuários, atividades e resultados.

O módulo de inteligência artificial, desenvolvido em Python, utiliza a biblioteca MediaPipe Hands para detectar e rastrear os movimentos das mãos em tempo real. Essa camada realiza a interpretação dos gestos e envia o resultado ao servidor via API RESTful.

Essa arquitetura modular favorece a escalabilidade, a segurança e a manutenção do sistema, permitindo futuras expansões e integração com outras tecnologias assistivas.

3.3 ETAPA 3 – IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

O sistema foi desenvolvido de forma incremental, com prototipagem e validação contínuas. O módulo de IA foi criado com a biblioteca MediaPipe, que detecta e rastreia os movimentos das mãos em tempo real. A integração entre IA e *backend* foi realizada por meio de uma API RESTful, com autenticação JWT (JSON Web Token - Token Web JSON)

e troca de dados em JSON (*JavaScript Object Notation* - Notação de Objetos JavaScript). Foram conduzidos testes unitários, de integração e de usabilidade para garantir desempenho e precisão. .

3.4 ETAPA 4 – VALIDAÇÃO COM USUÁRIOS

Foram realizados testes com 15 participantes, entre surdos e ouvintes. Avaliaram-se tempo de resposta, taxa de acertos e satisfação dos usuários. Os resultados demonstraram 87% de precisão média, tempo de resposta de 0,28 segundos.

4 ESTUDO DE CASO

O presente estudo de caso tem como foco o desenvolvimento e a análise funcional do sistema SCAN HANDS, uma aplicação *web* voltada ao aprendizado interativo da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) por meio do reconhecimento de gestos utilizando técnicas de inteligência artificial. O sistema foi concebido com o objetivo de proporcionar uma ferramenta de ensino acessível, intuitiva e moderna, unindo inovação tecnológica e responsabilidade social. A análise do projeto abrange desde sua concepção inicial até os resultados observados durante os testes de uso, considerando aspectos técnicos, pedagógicos e de usabilidade.

4.1 CONCEPÇÃO E JUSTIFICATIVA

A concepção do SCAN HANDS surgiu da necessidade de criar uma plataforma acessível para o ensino de LIBRAS em ambiente digital. A equipe de desenvolvimento, formada por alunos do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, identificou a ausência de soluções eficazes que utilizassem reconhecimento em tempo real de gestos manuais como método de aprendizado. Dessa forma, o projeto buscou aplicar os conhecimentos

adquiridos nas disciplinas de programação, banco de dados, análise de sistemas e inteligência artificial para desenvolver um produto educacional funcional, inclusivo e socialmente relevante.

4.2 ESCOPO DO PROJETO

O escopo do projeto foi cuidadosamente delimitado, levando em consideração o tempo disponível e os recursos técnicos acessíveis à equipe. O protótipo desenvolvido contemplou o *design* e a implementação de uma plataforma *web* responsiva, com módulos de aprendizado e prática de sinais, além da integração de um sistema de inteligência artificial para reconhecimento de gestos. Também foi criado um banco de dados relacional para registrar o progresso dos usuários e suas atividades, permitindo avaliações de desempenho e *feedback* em tempo real. Em contrapartida, recursos mais complexos, como tradução automática de frases completas e integração com aplicativos móveis, foram excluídos da versão inicial, sendo previstos para futuras atualizações do sistema.

4.3 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do SCAN HANDS inclui alunos iniciantes interessados em aprender LIBRAS de maneira autônoma, professores e instrutores que desejam uma ferramenta de apoio didático, instituições de ensino que trabalham com turmas inclusivas e familiares de pessoas surdas que buscam se comunicar de forma mais eficaz. O sistema foi concebido para ser utilizado tanto em contextos escolares quanto como uma ferramenta de autoestudo, adaptando-se ao ritmo e à necessidade de cada usuário, promovendo a inclusão comunicativa e a difusão da cultura surda.

4.4 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema foi desenvolvida segundo o modelo MVC, amplamente utilizado em aplicações *web* modernas. Essa abordagem facilita a manutenção, a escalabilidade e a integração de novas funcionalidades. A camada de apresentação, responsável pela interface gráfica, foi desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript, priorizando a responsividade, a acessibilidade e a simplicidade visual. Já a camada de controle, responsável por intermediar a comunicação entre o *frontend* e o *backend*, foi projetada para processar requisições HTTP e validar entradas dos usuários de forma segura. Por fim, a camada de modelo é responsável pela manipulação e persistência dos dados, garantindo a integridade das informações armazenadas e a rastreabilidade do aprendizado dos alunos.

4.5 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

O sistema conta com diversas funcionalidades que tornam o processo de aprendizado mais dinâmico e interativo. O módulo de cadastro e *login* permite que cada usuário tenha um perfil individual, com registro de progresso e histórico de atividades. A biblioteca de sinais reúne vídeos e imagens de referência de cada gesto, possibilitando que o aluno visualize e pratique os sinais corretamente. O reconhecimento em tempo real é feito por meio da câmera do dispositivo, utilizando a biblioteca MediaPipe para identificar e classificar os movimentos das mãos. Além disso, há o modo de treino, que oferece *feedback* imediato sobre a execução dos sinais, e o sistema de pontuação, que aplica elementos de gamificação para estimular o engajamento do usuário. O módulo de relatórios apresenta estatísticas de desempenho, incluindo taxas de acerto, tempo de prática e frequência de uso, enquanto o painel do

professor possibilita o gerenciamento de turmas, lições e atividades personalizadas.

4.6 FLUXOS OPERACIONAIS DO SISTEMA

Os fluxos operacionais do sistema descrevem de maneira clara como o usuário interage com a aplicação. No fluxo de aprendizagem, o aluno realiza o *login*, seleciona uma lição e acessa o modo de prática, onde a inteligência artificial identifica os gestos executados e fornece *feedback* visual em tempo real. No fluxo de reconhecimento, a câmera capta o movimento, o MediaPipe processa as coordenadas e o módulo em Python envia o resultado ao *backend* em PHP, que valida e armazena as informações no banco de dados. No fluxo de avaliação, o sistema compila os dados de desempenho e gera relatórios automáticos. Por fim, o fluxo de gerenciamento é voltado aos professores, permitindo a criação de novas atividades e o acompanhamento do progresso dos alunos. Esses processos foram documentados com o auxílio de diagramas de sequência e BPMN, o que facilita o entendimento técnico e futuras manutenções do sistema.

4.7 TESTES E RESULTADOS

Durante a fase de testes, o SCAN HANDS apresentou resultados expressivos em termos de desempenho e usabilidade. A precisão média obtida nos testes de reconhecimento de gestos básicos, como o alfabeto manual da LIBRAS, foi de aproximadamente 87%, com tempo de resposta inferior a 300 milissegundos em dispositivos comuns.

4.8 CONCLUSÃO DO ESTUDO DE CASO

Esses resultados preliminares demonstram que o SCAN HANDS é tecnicamente viável, socialmente relevante e pedagogicamente eficaz. O sistema se mostra uma ferramenta promissora para o ensino e difusão da LI-

BRAS, contribuindo para a inclusão social e o fortalecimento da comunicação entre surdos e ouvintes. Além de seu valor acadêmico, o projeto evidencia o potencial da tecnologia como instrumento de acessibilidade e transformação educacional, integrando inovação técnica e impacto social em uma única solução.

5 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

A documentação do sistema SCAN HANDS constitui um elemento fundamental para a compreensão e a continuidade do projeto, abrangendo de forma detalhada todas as etapas do processo de desenvolvimento. Este registro técnico tem por finalidade assegurar a rastreabilidade das decisões, a 11 padronização dos procedimentos e a integridade das informações referentes à arquitetura, à implementação e à operação do sistema. Por meio da documentação, é possível compreender a estrutura lógica, as tecnologias empregadas, a integração entre os módulos, os mecanismos de segurança e as práticas de usabilidade adotadas.

Dessa forma, o SCAN HANDS consolida-se como uma solução tecnológica robusta, sustentada por princípios de organização, clareza e reprodutibilidade, servindo de base para futuras manutenções, expansões e pesquisas na área de ensino assistido por tecnologia.

5.1 OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema SCAN HANDS foi desenvolvido com o propósito de oferecer uma ferramenta tecnológica voltada ao ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), fundamentada em princípios de acessibilidade, usabilidade e inteligência artificial. Durante o processo de concepção e implementação, buscou-se documentar cada etapa do desenvolvimento, garantindo clareza quanto à arquitetura, aos pro-

cedimentos de instalação, à comunicação entre os módulos, aos testes realizados e às medidas de segurança adotadas.

O módulo de cadastro e *login* permite que cada usuário possua um perfil individual, com registro de progresso e histórico de atividades.

A biblioteca de sinais reúne vídeos e imagens de referência, possibilitando a prática visual dos gestos.

O modo de treino utiliza a câmera do dispositivo e fornece *feedback* imediato sobre a execução dos sinais.

Um sistema de pontuação gamificado estimula o engajamento, enquanto o módulo de relatórios exibe estatísticas de desempenho e frequência.

Para professores, o painel de controle permite o gerenciamento de lições e acompanhamento dos alunos, ampliando o potencial educacional do SCAN HANDS.

5.2 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O ambiente de desenvolvimento recomendado para o SCAN HANDS inclui Python 3.8, PHP 7.4, MariaDB 10.5, e servidores Apache ou Nginx.

As dependências principais do módulo de IA são MediaPipe, OpenCV e TensorFlow.

Toda a instalação e integração foram documentadas, incluindo *scripts* SQL para criação do banco de dados e manuais técnicos de uso e configuração. Essa documentação assegura a reprodutibilidade e a continuidade do projeto em futuras versões.

Além das práticas de conformidade com a [4], o SCAN HANDS adota criptografia de senhas (SHA-256), controle de acesso por *tokens* de autenticação e restrição de privilégios no banco de dados. Nenhuma imagem é armazenada, apenas dados numéricos anonimizados, garantindo proteção e ética digital.

5.3 MODELAGEM E ARQUITETURA DO SISTEMA

Toda a estrutura lógica do sistema foi planejada com base em modelagem UML, garantindo uma visão clara e organizada das interações entre os componentes. Essa modelagem foi essencial para documentar de forma visual os relacionamentos e processos internos do SCAN HANDS, desde o reconhecimento de gestos até a comunicação com o banco de dados.

O projeto foi concebido como uma aplicação *web* integrada, baseada em uma arquitetura modular que segue o modelo MVC, amplamente utilizado em sistemas modernos. Essa estrutura garante a separação entre a interface do usuário, a lógica de negócio e a camada de dados, permitindo manutenção facilitada e futuras expansões. O SCAN HANDS é composto por três camadas principais: a interface (*frontend*), a lógica de controle (*backend*) e o módulo de inteligência artificial. O *frontend* foi construído em HTML5, CSS3 e JavaScript, priorizando responsividade e acessibilidade.

A interface foi desenhada de modo a facilitar a navegação e o aprendizado, utilizando cores contrastantes, botões legíveis e descrições textuais para cada função. O *backend*, implementado em PHP, atua como intermediário entre a interface e o banco de dados. É responsável por processar requisições, validar informações e gerenciar o fluxo de dados. Já o módulo de inteligência artificial, desenvolvido em Python, utiliza a biblioteca MediaPipe Hands para detectar, rastrear e interpretar os movimentos das mãos do usuário em tempo real, classificando cada gesto e retornando o resultado ao servidor.

5.4 DIAGRAMAS E DOCUMENTAÇÃO VISUAL

Foram elaborados diversos diagramas para representar a estrutura e o comportamento do sistema. O diagrama de casos de uso descreve os principais atores aluno, professor, administrador e sistema de IA e suas respectivas ações dentro da plataforma, como autenticação, prática de sinais, consulta de relatórios e gerenciamento de aulas. O diagrama de classes apresenta as entidades principais e suas relações hierárquicas, enquanto o diagrama de sequência ilustra o fluxo de execução do reconhecimento de gestos, desde a captura das imagens pela câmera até o armazenamento dos resultados no banco de dados.

Adicionalmente, diagramas de processos, BPMN foram desenvolvidos para representar os fluxos operacionais de aprendizado, avaliação e gerenciamento. Essa abordagem visual contribuiu para a clareza do projeto, o registro técnico detalhado e a facilidade de manutenção futura, consolidando a documentação do SCAN HANDS como um guia completo para evolução do sistema.

5.5 COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS

A comunicação entre os módulos é realizada por meio de uma API RESTful, responsável pela troca de informações entre o *backend* e o módulo de inteligência artificial. Essa API utiliza o formato JSON para padronizar as requisições e respostas, além de empregar autenticação JWT (*JSON Web Token – Token Web em JSON*) para garantir a segurança e o controle de acesso dos usuários e serviços. As principais operações incluem autenticação de usuários, listagem de aulas, registro dos gestos reconhecidos e geração de relatórios de desempenho.

A integração com o módulo de IA ocorre

por meio de requisições HTTP, nas quais os dados capturados pela câmera são enviados ao microserviço em Python para processamento. Em seguida, o resultado é retornado em tempo real ao servidor principal, contendo o *token*, o rótulo do gesto reconhecido, a taxa de confiança e demais informações necessárias para o armazenamento e análise dos dados.

5.6 TESTES E VALIDAÇÃO

Durante a fase de desenvolvimento, uma série de testes foi conduzida para validar a eficiência e a estabilidade do sistema. Os testes unitários avaliaram a precisão do reconhecimento e a consistência dos dados armazenados. Em seguida, foram realizados testes de integração entre os módulos, assegurando que a comunicação entre *frontend*, *backend* e IA ocorresse sem falhas. Por fim, testes de usabilidade foram aplicados com um grupo de 15 participantes, entre surdos e ouvintes, com o objetivo de verificar a facilidade de uso, a clareza da interface e o desempenho da aplicação. Os resultados indicaram uma precisão média de 87% na detecção de gestos e um tempo de resposta médio de 0,28 segundos.

5.7 SEGURANÇA, PRIVACIDADE E CONFORMIDADE

Quanto à segurança e privacidade dos dados, o SCAN HANDS adota práticas compatíveis com a [4]. Nenhuma imagem bruta é armazenada; apenas as coordenadas numéricas das mãos (*landmarks*) são registradas, o que garante anonimato e minimiza riscos de exposição. Todas as senhas são criptografadas por meio de *hashing* (SHA-256) e o acesso ao banco de dados é restrito a usuários autorizados. O sistema também prevê a exclusão total dos dados mediante solicitação, assegurando o direito ao esquecimento

e a transparência no tratamento das informações pessoais.

5.8 DOCUMENTOS DE APOIO E MANUAIS

Durante o desenvolvimento, foram produzidos diversos documentos de apoio, como a especificação funcional, que descreve as funcionalidades e requisitos do sistema; o manual do usuário, que orienta a navegação e uso das lições; o guia de instalação técnica, com instruções detalhadas para configuração; o relatório de testes, contendo métricas e gráficos de desempenho; e o diagrama entidade-relacionamento (DER), que representa a estrutura do banco de dados. Esses materiais compõem a base documental do projeto, garantindo rastreabilidade, reprodutibilidade e continuidade para futuras versões do SCAN HANDS.

De modo geral, a documentação técnica evidencia a robustez do sistema, sua viabilidade tecnológica e seu potencial de aplicação educacional. Além de ser uma ferramenta funcional, o SCAN HANDS demonstra a integração entre aprendizado de máquina, acessibilidade e ensino inclusivo, destacando-se como um projeto inovador que une tecnologia e responsabilidade social.

6 TESTES, USABILIDADE E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS

Após o desenvolvimento da plataforma, foram realizados testes com um grupo de 15 participantes, incluindo pessoas surdas e ouvintes, com o objetivo de avaliar o desempenho técnico e a usabilidade do sistema. Os experimentos ocorreram em ambiente controlado, e os usuários interagiram com o módulo de reconhecimento de gestos e com as atividades educacionais disponíveis.

Os resultados mostraram precisão média de 87% no reconhecimento dos sinais e tempo

de resposta médio de 0,28 segundos, indicando desempenho satisfatório mesmo em dispositivos convencionais.

Durante as observações, notou-se que a gamificação das atividades contribuiu significativamente para o engajamento dos usuários, tornando o processo de aprendizado mais dinâmico e prazeroso. Esses resultados comprovam a viabilidade técnica e pedagógica do SCAN HANDS, bem como seu potencial de aplicação como ferramenta de ensino e inclusão. A partir dos *feedbacks* coletados, foram identificadas possibilidades de aprimoramento, como ampliação da base de gestos reconhecidos e otimização do desempenho em diferentes condições de iluminação, o que servirá de base para futuras versões do sistema.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto desenvolvido apresentou resultados muito importantes, mostrando que a equipe trabalhou de forma dedicada e que as estratégias escolhidas foram eficazes dentro do que planejamos. Durante o desenvolvimento, conseguimos atingir vários objetivos que ajudaram a construir uma plataforma moderna, funcional e inclusiva. Um dos principais pontos positivos foi a criação da interface do *site*, que foi pensada para ser clara, fácil de usar e responsiva, permitindo que pessoas com diferentes níveis de conhecimento em tecnologia consigam navegar sem dificuldades. Também desenvolvemos um sistema de *login* seguro, que possibilita a criação de perfis individuais e garante a proteção dos dados dos usuários, o que é essencial para acompanhar o progresso de cada pessoa na plataforma.

Outro avanço importante foi a implementação de atividades interativas, que tornam o aprendizado mais prático e interessante. Essas atividades ajudam os usuários a colo-

carem em prática o que aprendem e tornam o processo educativo mais dinâmico, mantendo a participação das pessoas de forma ativa. A integração com inteligência artificial também foi um destaque, permitindo funções como reconhecimento de sinais e respostas automáticas, o que trouxe mais tecnologia e inovação para a plataforma. Além disso, o sistema de *feedback* automatizado foi colocado em funcionamento, ajudando os usuários a perceberem rapidamente seus acertos e erros, promovendo um aprendizado mais autônomo e eficiente. Mesmo que de forma inicial, conseguimos implementar o reconhecimento de alguns sinais da Libras por câmera, mostrando que a proposta técnica é viável e servindo como base para melhorias futuras.

Apesar de todos esses avanços, nem todos os objetivos planejados puderam ser alcançados até o momento. Entre eles estão o sistema de pontuação e notas, que ajudaria a medir o desempenho dos usuários nas atividades; a tradução automática entre Libras e português, que aumentaria ainda mais a acessibilidade; e a adaptação do sistema para diferentes variações regionais e sinais personalizados da Libras. Além disso, o reconhecimento de sinais por câmera ainda está limitado, tanto na quantidade de sinais que consegue identificar quanto na precisão do sistema, mostrando que é necessário continuar aprimorando os algoritmos e aumentar a base de dados para melhorar a performance.

De forma geral, o projeto cumpriu seu objetivo principal, oferecendo uma plataforma funcional, inclusiva e com tecnologias modernas, que contribui para o aprendizado de forma prática e inovadora. Ao mesmo tempo, os resultados mostram claramente os pontos que precisam de atenção e que podem ser melhorados em etapas futuras, garantindo mais eficiência, acessibilidade e qualidade no re-

conhecimento de sinais, o que permitirá que a plataforma alcance ainda mais pessoas e tenha um impacto educativo maior.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BERSCH, R. *Tecnologia Assistiva: da teoria à prática*. Porto Alegre: CEDI, 2017.
- [2] BRASIL. *Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005*. Regulamenta a Lei nº 10.436/2002. Brasília: Presidência da República, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm. Acesso em: 01 ago. 2025.
- [3] BRASIL. *Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002*. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Brasília: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm. Acesso em: 01 ago. 2025.
- [4] BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 01 ago. 2025.
- [5] HELLÍN, M. A. et al. Enhancing Student Motivation and Engagement through a Web-based Application that Combines Automated Programming Assessment and Gamification. **Sustainability**, v. 15, n. 19, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/19/14119>>. Acesso em: 14 nov. 2025.
- [6] IBGE. *Censo Demográfico 2022: Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência*. Agência de Notícias IBGE, 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43463-censo-2022-brasil-tem-14-4-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia>>. Acesso em: 14 nov. 2025.
- [7] MORAN, J. M. *Novas tecnologias e mediação pedagógica*. 21. ed. Campinas: Papirus, 2013.
- [8] SZELISKI, R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2. ed. Springer, 2022. Disponível em: <http://szeliski.org/Book/>. Acesso em: 01 ago. 2025.
- [9] VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente*. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.